

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Абзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИАТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Уктам Ешбаевич Хужаниязов,
Нукус давлат педагогика институти
Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида)

For citation: Uktam Y. Khujaniyazov, PROSPECTS OF MUSEUMS OF UZBEKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE (on the example of the state museums of the Republic of Karakalpakstan). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.79-84

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114510>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мустақиллик йиллари Ўзбекистон Республикаси давлат музейлари фаолияти ҳамда, уларнинг қўлга киритаётган ютуқлари Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида баён қилинган. Шунингдек мақолада мустақиллик йиллари давлатимиз томонидан музейшунослик соҳаси ривожига учун амалга оширилган ислохотлар ҳақида айтилади. Хусусан музейларимизни замонавий инновацион талабларга мос юқори малакали мутахассислар билан таъминлаш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, жаҳон музейшунослиги тажрибаларини қўллаган ҳолда, уларни жаҳон стандартларига жавоб берадиган дунёдаги пешқадам музейлар қаторидан жой олиш учун қилинаётган ишлар ҳақида айтилади.

Калит сўзлар: Мустақиллик, коллекция, фармон, тарих, этнография, маданият, музей, мерос, маданий ёдгорлик, экспозиция, экспонат

Уктам Ешбаевич Хужаниязов,
Нукусский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры общественных наук
Доктор философии в исторических наук (PhD)

ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (на примере государственных музеев Республики Каракалпакстан)

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается деятельность государственных музеев Республики Узбекистан в годы независимости и их достижения на примере государственных музеев Республики Каракалпакстан. В статье также говорится о реформах, проведенных нашей страной для развития музейного дела за годы независимости. В частности, обеспечить наши музеи высококвалифицированными специалистами в соответствии с современными

инновационными требованиями, укрепить их материально-техническую базу, с использованием опыта мировой музеологии рассказывается о проводимой работе по вхождению их в число ведущих музеев мира, отвечающих мировым стандартам.

Ключевые слова: Независимость, коллекция, указ, история, этнография, культура, музей, наследие, памятники культуры, экспозиция, экспонат.

Uktam Y. Khujaniyazov,

Senior Lecturer, Department of Social Sciences,
Nukus State pedagogical Institute
Doctor of philosophy in historical sciences (PhD)

PROSPECTS OF MUSEUMS OF UZBEKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE (on the example of the state museums of the Republic of Karakalpakstan)

ABSTRACT

This article describes the activities of the state museums of the Republic of Uzbekistan during the years of independence and their achievements on the example of the state museums of the Republic of Karakalpakstan. The article also talks about the reforms carried out by our country for the development of museum business over the years of independence. In particular, to provide our museums with highly qualified specialists in accordance with modern innovative requirements, to strengthen their material and technical base, using the experience of world museology, it is told about the work being done to make them one of the world's leading museums that meet international standards.

Key words: Independence, collection, decree, history, ethnography, culture, museum, heritage, cultural monuments, exposition, exhibit.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик йилларида барча соҳаларда амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар жараёнида миллий ўзликни англаш, бой ва бетакрор меросимизни асраб-авайлаш, чуқур ўрганиш, буюк аждодларимизнинг юксак салоҳиятини юртимиз ва жаҳон микёсида тарғиб этишга ёрдам берувчи энг муҳим маънавият ва маърифат масканлари бўлган музейлар фаолияти изчил ривожлантирилаётир.

Бугунги кунда юртимизда музейларига давлат аҳамиятига эга бўлган маданият ва маърифат соҳалардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилиб, ривожланиши кенг йўлга қўйилмоқда.

Одатда музейлар инсонни гўзалликка чорловчи, маданий меъёрларни урф-одатларни, аждодлар тажрибасини авлоддан-авлодга етказиб берувчи, жамият ҳақида янги билимларни ва маданият соҳасида илмий-педагогик фаолиятни таъминловчи вазифасини ҳам бажаради.

Шунинг учун музейлар халқ ва миллатнинг моддий ҳамда маънавий маданиятини сақлаб кейинги авлодга етказиб берувчи ҳам ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2022 йил 1 январь ҳолати бўйича юртимизда 127 та музей фаолият юритган, улардаги экспонатлар сони эса 2,2 миллионгани ташкил этган. Шундан 265,4 мингтаси суратлардир. [1]

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар –тарихийлик, илмийлик, киёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда мустақиллик йиллари Қорақалпоғистондаги давлат музейларининг қўлга киритган ютуқлари таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон диёридаги музейлар халқимизнинг ўзлигини англашига, Ватанимиз тўғрисида ҳаққоний тасаввурларни уйғотишга, ёш авлодни ўз тарихи

билан ғурурланишга, уларни маънавий-маърифий тарбиялашга хизмат қилувчи, рухан покланишга чорлайдиган масканларга айланиб бормоқда.

Ўлкадаги музейларнинг баъзилари мустақиллик йилларидан олдин пайдо бўлган бўлса ҳам, улар ўзининг ҳақиқий кадр-қимматини ва доврўғини мустақиллик йилларида қўлга киритди ва халқни миллий ғоя ва миллий мафкура руҳида тарбиялашда муҳим марказлардан бирига айланди.

Қорақалпоғистонда тарихий музейлар фаолияти ҳам кенг йўлга қўйилган бўлиб, бугунги кунда бу ерда иккита катта тарихий музей-Қорақалпоғистон давлат санъат музейи ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси тарихи ва маданияти музейи фаолият кўрсатмоқда. Шубҳасиз, Қорақалпоғистон диёридаги энг катта ва бой музейлардан бири И.В. Савицкий номидаги санъат музейидир.

Ўзбекистон Призиденти Ш.М. Мирзиёев музейга таъриф бериб, “Игорь Савицкий номидаги Қорақалпоқ давлат санъат музейи ўзининг бебаҳо тасвирий санъат асарлари билан нафақат мамлакатимизда, балки жаҳонда ҳам катта шухрат қозонган” [2] деб айтганидек, у нафақат Ўзбекистон, балки бутун дунёга машҳурдир.

Мустақиллик шарофати билан мазкур санъат музейи жаҳонга танилди ва халқимизнинг чин маънодаги маънавият ва маърифат масканига айланди. 2002 йили музейнинг янги иморати битирилгач, у 90 мингга яқин экспонатларини доимий кўргазмага қўйиш, талаб даражасида сақлаш имкониятига эга бўлди.

Музей ЮНЕСКО билан ҳамкорликда ташкил этилган “Хоразмнинг олтин ҳалқаси” сайёҳлик йўналишида Ўзбекистондаги сайёҳлар энг кўп ташриф буюрувчи музейлардан бири сифатида эътироф этилган ва 2011 йили “Сайёҳлар эътиборини қозонган музей” дипломи билан тақдирланган. Шунингдек, музей 2015 йил 18 май куни Тошкент шаҳрида Халқаро музейлар кунига бағишлаб ўтказилган “Музей – халқ тарихи ойнаси” конкурсда “Ўзбекистоннинг энг яхши музейи” сифатида эътироф этилди. [3]

2017 йили мустақиллигимизнинг 26 йиллиги байрами арафасида музейнинг иккинчи ва учинчи корпусларининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Давлатимиз томонидан бу қурилишлар учун 44 млрд. сўм маблағ ажратилди. Мазкур йили музейда 11 та кўргазма ташкил этилди. Шунингдек, 2017 йил Тошкент шаҳрида “18-май халқаро музейлар кунини” муносабати билан ўтказилган тадбирда музей “Энг яхши кўргазма ташкилотчиси” номинациясини ютиб олди. [4]

Бугунги кунда музей рус авангард тасвирий санъати тўплами ва ҳажми жиҳатидан дунёда Россиядаги Санкт-Петербургдаги Рус музейидан кейин иккинчи ўринда туради ва жаҳонда “Саҳродаги Лувр” номи билан машҳурдир.

Миллий маданиятни тиклаш ва сақлаш, тарғиб этишда, маданий-маърифий муассаса сифатида Тўрткул шаҳрида ташкил топган (1929) Ўлкашунослик музейининг ўрни беқиёсдир. Музей экспонатларида ўлка тарихи, халқ ижоди, археология, этнографияси, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, Орол фожиаси, қорақалпоқ халқининг ўзига хос амалий санъатининг қадимги даврлардан бошлаб ҳозиргача бўлган ҳолати ва мустақиллик йилларидаги ютуқлари ўзининг ёрқин ифодасини топган.

Музей Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон ФА ҳамда унинг институтлари, республикадаги ва чет мамлакатлардаги музейлар билан яқин алоқада фаолият юритади. У учта – “Табиат”, “Археология-этнография”, “Янги тарих” қисмларидан иборат.

Унинг “Табиат” бўлими мактаб ўқувчиларига мўлжалланган бўлиб, унда “Устюрт”, “Қизилқум”, “Орол денгизи”, “Сувда сузувчилар”, “Тўқай” мавзусидаги экспонатлар бўлиб, улар ўлка ҳаётини жонли лавҳаларда жонлантиради. Музей экспонатларида Қорақалпоғистоннинг бой ер ости, ер усти бойликлари, флора ва фаунаси ўз ифодасини топган. [5]

Халқ тарихи, миллий урф-одат, миллий санъатга бўлган интилиш мустақиллик йилларида халқ маънавиятининг бир бўлагига айланди. Уни тарғиб қилиш музейларнинг асосий иши бўлди. Масалан, 1992 йили давлат ўлкашунослик музейи “Қорақалпоқ аёллари, безаклари”, “Қорақалпоқ халқининг миллий кийимлари”, “Нақшлар (орнамент)” каби

кўргазмалар ташкил этди. Улар Қорақалпоғистонда ва Навоий вилоятларида намойиш қилинди. [6]

Маълумки, Республика худудида 200 дан ортиқ археологик топилмалар бор. Музейда ушбу қадимий шаҳарлар ҳақида маълумот берувчи махсус бўлим мавжуд ва бу бўлимда миллоддан аввалги VI асрда қад ростлаган Қўйқирилган қалъа, Ёнбош қалъа, Тупроққалъа каби қалъаларнинг кичрайтирилган макетларини кўриш мумкин. Уларда ўлка аҳолиси турмуш тарзи ва шаҳарлари қурилиши ўзгариб бориши жараёнлари ўз аксини топган. [7] Беруний тумани худудидаги Султон Увайс тоғ тизмаларидан топилган эрамиздан аввалги V-IV асрларга тегишли мармар капитель музейга келувчиларда катта қизиқиш уйғотади.

Музейнинг “Янги тарих” бўлимида эса мустақиллик йилларида амалга оширилган катта бунёдкорлик ва яратувчанлик ишлари ҳақида маълумотлар олиш мумкин. Бу бўлимда Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон давлат рамзлари, “Ўзбекистон Қаҳрамони,” “Ниҳол,” “Зульфия” номидаги давлат мукофоти совриндорлари, шунингдек, давлатимиз мустақиллиги йилларида шаҳримизда қад ростлаган иншоотлар макетлари ва бошқалар жой олган. Музейнинг бу бўлими йилдан-йилга янги-янги ютуқларни акс эттирган экспонатлар билан бойиб бормоқда.

Музейга нафақат Ўзбекистон, балки жаҳондаги кўпчилик давлатлардан келган меҳмон ва олимларнинг қизиқувчанлиги ортиб бормоқда. Масалан, Қорақалпоғистон тарихи ва маданиятини ўрганиш мақсадида Англиядан Дэвид ва Сюзанн Ричардсонлар ва Германия давлатидан тарихчи олим Олаф Гюнтер қорақалпоқ халқининг миллий қадриятлари бўлган музей экспонатлари билан танишдилар, музей ходимлари билан ҳамкорликда илмий ишлар олиб бориб, қорақалпоқ халқи тарихини чет элларга танитишда ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар. [8]

Музей ўз экспонатлари билан Ўзбекистон миқёсида ўтказилган турли фестивалларда муносиб қатнашиб, совринли ўринларни эгалламоқда. Хусусан, унинг 2006 йили Қарши шаҳрида ўтказилган I-Халқаро музейлар фестивалида биринчи даражали дипломга лойиқ топилиши унинг аҳамиятига берилган баҳодир. Музей Марғилон шаҳрининг 2000 йиллиги муносабати билан ўтказилган II халқаро музейлар фестивалида “Ўн бармоғи хунарли қарақалпоғим” (Он бармағи өнерли қарақалпағым) номли кўргазмаси билан қатнашиб, “Энг яхши сақланган экспонатлар” номинацияси соҳиби бўлишди. [9]

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 декабрга “2017-2027 йилларда давлат музейлари фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида” ги 975-сон қарорининг 2 а,б –иловаларига асосан Қорақалпоғистон давлат “Шухрат музейи” ва “Ўлкашунослик музейи”нинг Тўртқўл шаҳри филиаллари тугатилди. Музейларнинг ашёлари, коллекция ва моддий-техник базаси Қорақалпоғистон давлат Ўлкашунослик музейига берилди ва ушбу музей Қорақалпоғистон республикаси маданияти ва тарихи давлат музейи бўлиб қайта тузилди. Музейнинг янги биноси қуриб битказилди. Бунинг учун Инвестиция дастури доирасида республика бюджети маблағлири ҳисобидан 16 млрд 413 млн 200 минг сўм маблағ ажратилди. Музейнинг янги биносининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида зарур бўлган замонавий ускуна ва комплект мебеллар ва жиҳозлар билан таъминлаш учун 1 млрд 495 млн 916 минг сўм маблағ ажратилди. [4:2] Бугунги кунда музейнинг Мўйноқ туманидаги “Экология музейи” ва Эллиққалъа туманида тарих ва археология музейи филиаллари мавжуд.

Давлатимиз мустақиллиги йилларида республикада бир қанча янги музейлар ташкил қилинди. Шундай музейлардан бири – Қорақалпоқ маданиятининг атоқли санъаткори Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Халқ артисти Айимхан Шамуратова ва ёзувчи, давлат арбоби Амет Шамуратовлар уй музейидир. Музей 1999 йили ташкил қилинган. Музейда нафақат актрисанинг ҳаёти ва ижодига тегишли экспонатлар, балки қорақалпоқ халқи маданияти тарихига тегишли экспонатлар ҳам ўрин олган. Музейда 2000 дан ортиқ экспонатлар мавжуд бўлиб, шундан 600 экспонант Айимхан ва Амет Шамуратовлар ҳаёти ва ижодига бағишланган экспонатлардир. Музей экспозицияси 3 залга жойлаштирилган.

Шунингдек, музей ёнида “Маънавият ва марифат” маркази ташкил этилган бўлиб бу ерда рус, инглиз тили курслари ва миллий мусиқа асбобларида куй чалишни ўргатишнинг сир-асрорлари ўргатилмоқда. Ушбу марказда кам таъминланган оила болаларига бепул компьютер саводхонлиги ва тил ўргатиш бўйича семинар-тренинглари олиб борилади. Етим болалар учун байрам кечалари ташкил этилади. Масалан, 2009 йили музей ҳисобидан “Меҳрибонлик уйи” тарбияланувчиларига атаб байрам кечаси ўтказилди ва уларга ҳар хил совға ва кийим-кечаклар тарқатилди. Музейда Амет ва Ойимхон Шамуратовларнинг юбилей саналари мунтазам равишда ўтказилиб борилади. Уй музейни кенг жамоатчиликга таништириш мақсадида рус ва инглиз тилларида музей тарихи бўйича рангли буклет чиқарилган. Бундан ташқари телевидение ва радиода музей ҳақида эшиттиришлар кўрсатувлар, олиб борилмоқда. Турист меҳмонлар учун музей ёнидан “Жипек жолы” номли меҳмонхона ташкил қилинган. [10]

Мазкур даврда ташкил қилинган яна бир музейлардан бири – бу Бердақ номидаги музейдир. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 20 майдаги “Бердақ (Бердимурод) Қарғабой ўғли туғилган кунининг 170 йиллигини нишонлаш тўғрисида” 220-сон Қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси миқёсида мумтоз шоир Бердақ таваллуди кенг нишонланди. Нукус шаҳрида эса, Бердақ миллий музейи ташкил қилинди. Музей 2002 йили 1 мартдан ўз иш фаолиятини бошлади. Музейнинг умумий майдони 1,26 га тенг. Музейнинг ташқи кўриниши ўзига хос бўлиб, шаҳар кўркига кўрк қўшиб келмоқда. Музей уч қаватдан иборат бўлиб, катта бир гумбаз ва олти кичик гумбаздан иборат. Музей иморати лойиҳасини “Бердақ” номидаги давлат мукофоти соҳиби О.Торениязов яратган. [11]

Музей асосан мумтоз шоир Бердақ яшаб ижод қилган давр, қорақалпоқ халқининг ўтмиши, халқ безаклари, маиший анжомлар, кейим-кечаклар, мадрасаларда ўқитилган китоблар, қўлёзмалар, қорақалпоқ мумтоз адабиёти номоёндалари ҳақида маълумотлар ва улар яратган асарлар нусхалари, XX аср қорақалпоқ зиёлиларининг ишлари, расм ва портретлари билан тўлдирилган.

Музейда эски қўлёзмалар зали мавжуд бўлиб, у ерда араб, форс, туркий ва эски қорақалпоқ тилларида ёзилган асарлар бор. Келажакда бу ерда қўлёзмалар фондиди ташкил қилиш ва катта илмий марказга айлантириш устида ишлар олиб борилмоқда.

Музейнинг асосий мақсади келажакимиз бўлган ёшларга халқимизнинг тарихий, маданий, адабий меросларини қадрлаш, уларни, асраб-авайлаб сақлаш, ўрганиш бўйича тарбия беришдан иборат.

Музейда йил давомида “Музей экспонатлари ёшлар назарида”, “Бир экспонат тарихи”, “Тарих ва ёшлар” мавзуларида давра суҳбатлари, кечалар, семинарлар ўтказилиб борилади. Бу эса ёшлар қалбиди тарихимизга, миллий маданиятимизга қизиқиш ва муҳаббат ҳиссини уйғотмоқда. Шунингдек, музей ёнидан миллий маданий меросларни ўрганиш ва қайта тиклаш, Бердақ даврига тегишли тарихий меросларимизга қизиқувчи ёшларга ёрдам бериш ва уларни ўрганиш учун кулайликлар яратиш бериш мақсадида музей ёнида “Бердақ жамғармаси” ташкил қилинган.

Музей бугунги кунда 5 мингдан ортиқ экспонатга эга. Музейда 2018 йили реконструкция ишлари олиб борилди. Бунинг учун давлат томонидан 1 млрд сўм маблағ ажратилди.

Шунингдек, республикада туман музейлари ҳам мавжуд. Шундай музейлардан бири – бу Эллиққалъа туманидаги археология ва тарих музейидир. Музей Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 1989 йил 30 июндаги Қарори асосида Эллиққалъа туманининг Бўстон шаҳрида Давлат Ўлкашунослик музейининг филиали сифатида ташкил қилинди. Филиал туман ҳокимлигининг 2005 йил 25 январдаги 31/1-сонли қарорига биноан “Археология ва тарих музейи” деб ўзгартирилди. 2007 йили музейда С.П. Толстов таваллудининг 100 йиллиги кенг нишонланди ва 2008 йили музейга С.П. Толстов номи берилди. Бугунги кунда музейда 5000 дан ортиқ экспонатлар мавжуд.

Мўйноқ тумани ва Орол денгизи атрофида туристларни кенг жалиб қилиш ҳудуднинг ўтмишдаги тарихи, табиати ва ундаги ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини, туман аҳолиси урф-одатларини кенг оммага экспозиция орқали кенг оммага етказиб бериш мақсадида

“Қорақалпоғистон тарихи ва маданияти давлат музейи”нинг Мўйноқ тумани “Экология музейи” ташкил қилинди. Дастлаб музей Мўйноқ тумани маданият бўлимида кўргазма сифатида фаолият олиб борди. Ҳозирги кунда музей 300 дан ортиқ экспонатга эга. Бу экспонатлар орқали томошабинлар Орол денгизининг ўтмиши ва бугунги ҳаётига, флора ва фаунага, туманда балиқчиликнинг ривожланиши ва балиқ консерва заводи фаолиятига оид фото лавҳаларни, шунингдек, ранг тасвирчи рассомлардан “Орол Қуйчиси” деб танилган Ф. Ю. Мадгазин ва Р. Матевосян ижодларига мансуб асарларни ҳам кўриш мумкин. Бу фото ва ранг тасвир асарлар орқали Орол денгизининг ўтмиши қандай бўлганлиги ва бугунги кундаги ҳолатини кўриш мумкин. Айниқса, бу экспонатлар болаларда катта тасуротлар қолдиради. Музейнинг янги иморати қурилиши учун “Ургенчтрангаз” шўба корхонаси томонидан 1 млрд 200 млн сўм маблағ ажратилиб қурилиш ишлари битказилди. Ҳозирги кунда музей янги бинода фаолият юритмоқда. [12]

4. Хулосалар:

Қорақалпоғистон диёридаги мазкур музейлар халқимиз тарихидан сабоқ олиб, нури келажакка даъват этувчи маънавий-маърифий масканлар сифатида халққа хизмат қилмоқда. Мустақил мамлакатимизда бундай ибратли маданият ўчоқлари ёш авлодни, халқимизни Ватанга содиқлик, она-ерга муҳаббат, мустақиллигимизни кўз қорачиғидай асраш руҳида тарбиялашдек муқаддас ишга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий веб сайти: - <https://stat.uz/uz/> (Official website of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics:)
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 210. (Mirziyoev Sh. M. We will build our great future together with our brave and noble people.)
3. И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи расмий веб-сайти:<http://museum.kr.uz> (Official website of the State Art Museum of the Republic of Karakalpakstan named after I. V. Savitsky:)
4. Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви. 2017 йил ҳисоботи. – Б. 9. (Current archive of the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan.)
5. Жумағулова С. Ўлка ўтмиши ва бугуни. // Маърифат. – 2010. – 25 август. (Jumagulova S. Past and present of the country.)
6. Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви. – 1993, 79 – йиғма жилд, 78 – варақ. (Current archive of the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan.)
7. Нурабуллаева С. Улкемиз тарихи ҳазини хазинаси. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2004. – Б. 4. (Nurabullaeva S. Treasure of the history of our country)
8. Нурабуллаева С. Музей—тарихимиз айнаси.// Санъат – 2009. – № 3-4. – Б. 21. (Nurabullaeva S. The museum is the windows of our stories)
9. Палванязова В. Экспонатлари менен танылган дەرғай. // Қарақалпақстан жаслары. – 2019. – 23 май. (Palvanizova V.The temple is known for its exhibits. // The youth of Karakalpakstan.)
10. Сейдаметова А. Атақли қосықшы ҳам жазыўшының үй музейи. // Еркин Қарақалпақстан. – 2009. – 10 ноябрь. (Seydametova A.House-museum of the famous singer and writer. // News of Karakalpakstan)
11. Караманова Г. Музейтаныў (оқыў-қолланба). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. – Б. 56. (Karamanova G. Museum studies // educational manual).
12. Мўйноқ туманида илк музей очилди. // Қорақалпоғистон ахборот агентлиги: <https://kknews.uz/uz/> (The first museum was opened in the Moinoksky district. // News Agency of Karakalpakstan:)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000